

O`ZBEK TILSHUNOSLIGIDA BO`G`IN VA UNING TIPLARI YUZASIDAN OLIB BORILGAN IZLANISHLAR

O.Maxmudova,

FarDU o`qituvchisi

Annotatsiya: *ushbu maqolada o`zbek tilshunos olimlarining bo`g`in va uning ko`rinishlari haqidagi ilmiy-tahliliy fikrlariga nazar solingan. Bo`g`inning o`zbek tili fonetikasida tutgan o`rni va ahamiyatiga e`tibor qaratilgan. Bu borada professor M.M.Mirtojiyevning ilmiy qarashlari asos qilib olingan.*

Kalit so`zlar: *bo`g`in, nutq qismlari, o`z va o`zlashgan leksika, tovush balandligi, artikulyatsion ekskursiya va rekursiya.*

ИССЛЕДОВАНИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫЧЕНИИ СОСТАВА И ЕГО ВИДОВ

Аннотация: *В данной статье рассматриваются научно-аналитические взгляды узбекских языковедов на артикуляцию и ее проявления. Обращается внимание на роль и значение слога в фонетике узбекского языка. В связи с этим за основу взяты научные взгляды профессора М.М. Миртожиева.*

Ключевые слова: *слоги, части речи, собственный и усвоенный словарный запас, объем, артикуляционная экскурсия и рекурсия.*

RESEARCH IN UZBEK LINGUISTICS ON JOINTS AND ITS TYPES

Annotation: *This article looks at the scientific and analytical views of Uzbek linguists on the articulation and its manifestations. Attention is paid to the role and importance of the syllable in the phonetics of the Uzbek language. In this regard, the scientific views of Professor M.M.Mirtojiyev are taken as a basis.*

Keywords: *syllables, parts of speech, own and mastered vocabulary, volume, articulatory excursion and recursion.*

Bo'g'in - (tilshunoslikda) so'zning alohida talaffuz qilish mumkin bo'lgan kichik bo'lagi. Fransuz tilshunosi M.Gammon 1929-yil da bo'g'in nutq artikulyatsiyasidagi muskullarning kuchlanishiga asoslangan, degan fikrni ilgari surgan. Bunda nutq oqimidagi tovush tizimining izchil holatda kuchlanishi va bo'shashishi nazarda tutiladi, ya'ni nutq qismlari kuchlanish bilan boshlanadi va yuqori nuqtasidan kuchlanish bilan tugaydi. Shu takrorlanish bo'g'inga ajralishdir. Bu o'zbek tilshunosi Ayub G'ulomovning bo'g'in nutqning bir nafas to'lqinidagi qismidir, degan qarashiga ham mos keladi. "Boshlang'ich" so'zi uch bo'g'inli bo'lib, har biri kuchlanish bilan boshlanadi. Unlisi baland nuqtasi hisoblanib, undoshda kuchsizlanib tugaydi. Bo'g'in kuchli boshlanishi va kuchli tugashi ham mumkin; bo'g'in - poeziyada eng kichik o'lchov birligi. Hijo deb ham ataladi. She'r tuzilishida muhim ahamiyatga ega. Bunda har bir so'z alohida emas, balki ular nutq butunligi, so'zlarning o'zaro fonetik munosabatida qaraladi.

O'zbek tilining o'z va o'zlashgan leksikasiga mansub so'zlar bo'g'ini, shu bo'g'in chegarasi tuzilishi, tiplari, xususiyati haqida qilingan tadqiqotlardan shular ma'lum bo'ldiki, bo'g'in lingvistik birlik bo'lsa ham, uni lingvistik birliklarga qiyoslab izohlab bo'lmaydi. Tilshunos olim professor M.M.Mirtojiyevning fikriga ko'ra, u so'zning, aniqrog'i, nutqning bir tovushlanish balandligi bilan o'lchanuvchi, bir nafas to'lqinida qayd etiladigan, bo'g'in boshi va oxirining artikulyatsion ekskursiyasi va rekursiyasi yondosh tovush artikulyatsion ekskursiyasi va rekursiyasi bilan qo'shilib ketmaydigan qismidir. U bir unli yoki ayrimlari bir sonantga markazlashgan bo'ladi. [1;163]

Har bir bo'g'inda bir unli bo'ladi. Ayrim bo'g'inlar tarkibida unli bo'lmasligi, uning o'rnida sonant bo'lishi ham mumkin. Biroq bunday bo'g'inlar polisillabik so'zlarda bitta uchraydi. Bo'g'in tarkibida undosh uchramasligi ham, uchrashi ham mumkin. Masalan, M.M.Mirtojiyevning tadqiqotlarida u o'z leksikaga oid so'zlar bo'g'inida bittadan uchtagacha, rus tilidan va rus tili vositasida boshqa tillardan o'zlashgan leksikaga oid so'zlar bo'g'inida bittadan tortib beshtagacha bo'lishi kuzatilgan.[1;164]

Bo`g`in o`z leksikaga oid so`zlarda birinchi bo`g`indan keyingi barcha bo`g`inlari bir undosh bilan boshlanadi. Arab va eroniy tillardan o`zlashgan qatlamdagi so`zlar bo`g`ini haqida ham shuni aytish joiz. O`z so`zlarning ham, arab va eroniy tillardan o`zlashgan so`zlarning ham birinchi bo`g`ini, arab tilidan o`zlashgan ayrim so`zlarning keyingi bo`g`inidan ham biri unli bilan boshlangan bo`lishi kuzatiladi. Rus tilidan va rus tili vositasida boshqa tillardan o`zlashgan leksikaga oid so`zlardagi intervokal undoshlar deyarli keyingi bo`g`in boshi vazifasini o`taydi. M.Mirtojiyev o`z tadqiqotlaridan kelib chiqqan holda shunday deydi: “Agar intervokal undosh birdan ortiq bo`lib, birinchisi sonant yoki y, yo , v undoshlaridan biri bo`lsa, u yoki avvalgi bo`g`in leksik urg`u olsa, intervokal undoshlardan biri avvalgi bo`g`inda qoladi va qolganlari keyingisiga o`tadi.”[1;164] So`zdagi qator undoshlar o`rtasidan bo`g`in ajraladi. Bo`g`in ajratishda qo`shma so`zdagi negizlar butunligiga ham e`tibor qilinadi.

Bo`g`inlar tuzilishiga ko`ra ochiq boshlanuvchi bo`g`in va yopiq boshlanuvchi bo`g`in, ochiq bo`g`in va yopiq bo`g`in, cho`ziq bo`g`in va qisqa bo`g`inlarga bo`linadi.

Bo`g`inlar tarkibi uch qismdan iborat: bo`g`in markazi, bo`g`in boshi va bo`g`in oxiri . Bo`g`in boshi ko`tariluvchi, bo`g`in oxiri tushuvchi undosh tovushlar bo`ladi. Buni M.Mirtojiyev faollik jihatidan unidan iborat bo`g`in markazini 4 ball deb hisoblasa, bo`g`in boshi va oxirida qo`llanuvchi undoshlar : sonantni 3 ball, jaranglini 2 ball, jarangsizni 1 ball deb hisoblaydi.[1;165]

Bo`g`in bilan hijo deyarli bir xil fonetik hodisalardir, lekin bir xil tomoni asosi bilan o`zaro farq qiladi. Bo`g`in so`z qismi , hijo nutq qismi hisoblanadi. Hijoni nutq butunligida olib ajratiladi. Urg`uli bo`g`in oxirida unli va bo`g`in oxirining qo`sh undoshidan keyingi undosh qisqa bo`g`in sifatida shakllantiriladi. Yordamchi urg`uli ochiq bo`g`in unlisini sun`iy holda ham cho`ziq holda berilishi ham kuzatiladi.

Adabiyotlar:

1. Mirtojiyev M. O`zbek tili fonetikasi.- T.:”Fan”, 2013.

2. Rustamovna, U. N., & Toxirjonovna, M. O. (2022). Polysemy-Semantic Universal. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 11-15.
3. Umarova N.,Maxmudova O.Tilshunoslikda leksik ma'no va tushunchaning umumiy va xususiy xarakterlanishi. O`zMU xabarlari (2022 1/3)
- 4.
5. Mahmudov N., Nurmonov A. O`zbek tilining nazariy grammatikasi — T.: “O‘qituvchi”, 1995.
6. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(01), 556-559.
7. Sabirdinov Akbar G'afurovich, H.Jo'raev, Oripova Gulnoza Murodilovna, S.A.Xo'jaev, & Xamidov Mirolimbek. (2022, May 1). INTERPRETATION OF NATIONAL CHARACTER IN ABDULLAH QADIRI'S NOVEL "THE LAST DAYS". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519252>
8. A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Muxammadjonova Go'zalxon, Oripova Gulnoza Murodilovna, & Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi. (2022, May 1). A. CAMU AND EXISTENTIALISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519256>
9. Хамидов Мирослиббек Мансур ўғли, Сабирдинов Акбар Гафурович, Ҳ.Жўраев, Орипова Гулноза Муродиловна, & С.А.Хўжаев. (2022, May 1). "ҚАЙҒУ ГУЛИ" ЁХУД ИЖОДКОР СИЙРАТИГА САЙР. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6523688>
10. Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, A.Qosimov, R.Umurzakov, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). THE VIRTUES OF A "HOME WITH A MAN". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519234>
11. Oripova Gulnoza Murodilovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, & Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova. (2022, May 1). RENEWAL OF THE RHYTHM SYSTEM OF MODERN UZBEK POETRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519211>
12. Р.Умурзаков, А.Қосимов, Қайумов Абдувахоб Абдурашидович, Абдулхамидова Хикматой Ахроржон қизи, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). "ТУБСИЗ ОСМОН" ҚИССАСИДА БОЛА ПСИХОЛОГИЯСИ ТАЛҚИНИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519239>
13. Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Oripova Gulnoza Murodilovna, & R.Umurzakov. (2022, May 1). THE INWARD WORLD OF AN ARTISTIC DEPICTION OF THE CONTRADICTIONS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519249>

14. Manzura Jo'raeva Ahronqulovna, H.Jo'raev, Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov,, & R.Umurzakov. (2022, May 4). EXPRESSION OF FEMALE ARTISTRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519160>
15. Abdulkamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, Muxammadjonova Go'zalxon, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, & R.Umurzakov. (2022, May 1). CHRONOTOPE IN THE MODERN ROMAN (ON THE BASIS OF ISAJAN SULTAN'S "FREEDOM NOVEL"). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519194>
16. Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & Muxammadjonova Go'zalxon. (2022, May 1). 80 YEARS OF BAKHTIYOR NAZAROV IN UZBEK LITERARY CRITICISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.651921>
17. Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & H.Jo'raev. (2022, May 1). CREATIVE WORLD. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519223>
18. S.A.Xo'jaev, Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, & H.Jo'raev. (2022, May 1). ULUGBEK HAMDAM'S UNUSUAL LOVE THREE IN "MUVOZANAT" NOVEL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519227>
19. X.Жўраев, А.Қосимов, Manzura Jurayeva Ahronqulovna, МАКХМИДЖОНОВ ШОКХРУКХБЕК, & Р.Умурзаков. (2022, May 1). THE SECRET OF LIFE IDEAS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519139>
20. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem " Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(01), 556-559.
21. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. *Конференции*, 1(2).
22. Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020.
23. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In *Конференции*.
24. Abdurashidovich K. A. Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //ANGLISTICUM. *Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*. – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 47-51.
25. Qayumov A. CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 1. – С. 235-240.
26. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. *Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук*, (2), 85-89.

27. Oripova, G. (2019). UZBEK POETRY AND THE WORLD LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. *Scientific Journal of Polonia University*, 32(1), 116-120.
28. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. *International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies*. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. – P.33-39.
29. Akhmadjonova O. A. Symbolic And Figurative Images Used In The Novel “Chinar” //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 389-392.
30. Ahmadjonova, O. (2020, December). THE ARTISTIC SKILL OF THE CREATOR. In Конференции.6. Oripova G. M., Tolibova M. T. Q. Composition Of Modern Uzbek Stories //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 245-249.
31. Mashrapova, G. A. (2021). The Role Of Narrator In The Structure Of The Artistic Fiction. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(03), 378-383.
32. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In *Конференции*.
33. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. *Интернаука*, (15-3), 75-76.